

УДК 331.162

*О. О. Скачкова**Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Г. Б. Тимохова*

РОЗВИТОК СИСТЕМ МЕДІАЦІЇ ТА КОМПЛАЄНСА НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті розкрито сутність термінів «комплаєнс» та «медіація» на підприємстві, визначено елементи комплаєнс-системи, обґрунтована необхідність розробки та впровадження комплаєнс-політики на українських підприємствах.

У сфері бізнесу суперечки почасти спричинені різними вимогами і правами, а іноді звичайним небажанням поступитися, замість того, щоб керуватись інтересами. Усвідомлення цього спонукає менеджерів і консультантів дедалі частіше звертатися до методів позасудового залагодження спорів, зокрема застосовувати процедури комплаєнса та медіації. Відсутність або неефективна організація процесу комплаєнс може привести до втрати власником контролю над бізнесом, а також знизити результативність всього бізнесу компанії. Досліджено теоретичні засади бізнес-комплаєнса, запропоновано вдосконалення системи управління бізнес-процесами підприємства. Законом закріпленого контролю і управління процедурою комплаєнс в Україні немає. Це означає, що українські нормативні акти не передбачають обов'язкового введення комплаєнс-служб, і управління ризиками застосовується на добровільно основі.

Застосування системи медіації та комплаєнсу в Україні як дієвого інституту врегулювання спорів поки що не розвинене. Тому становлення та розвиток процедур медіації та комплаєнсу в господарській практиці підприємств України сприятиме підвищенню ефективності шляхом: скорочення фінансових та часових витрат сторін та держави; раціонального використанню наявного інституційно організаційного механізму підвищення правової культури працівників підприємства; удосконалення правових та економічних механізмів забезпечення права особи на захист; забезпечення принципу верховенства права та гармонізації суспільних відносин. Медіація та комплаєнс збільшує вплив на культуру правових та економічних відносин, ведення спорів, наголошуючи на власній відповідальності кожного за прийняті рішення, на противагу делегуванню відповідальності третім особам.

Ключові слова: медіація, процедури комплаєнс, управління конфліктами, посередник конфлікту.

Скачкова А. А. Развитие систем медиации и комплаенс на украинских предприятиях.

В статье раскрыта сущность терминов «комплаенс» и «медиация» на предприятии, определены элементы комплаенс-системы, обоснована необходимость разработки и внедрения комплаенс-политики на украинских предприятиях.

В сфере бизнеса споры отчасти вызваны различными требованиями и правами, а иногда обычным нежеланием уступить, вместо того, чтобы руководствоваться интересами. Осознание этого заставляет менеджеров и консультантов все чаще обращаться к методам внесудебного улаживания споров, в частности применять процедуры комплаенса и медиации. Отсутствие или неэффективная организация процесса комплаенса может привести к потере владельцем контроля над бизнесом, а также снизить результативность всего бизнеса компании. Исследованы теоретические основы бизнес-комплаенса, предложено совершенствование системы управления бизнес-процессами предприятия. Законом закрепленного контроля и управления процедурой комплаенса в Украине нет. Это означает, что украинские нормативные акты не предусматривают обязательного введения комплаенс-служб, и управления рисками применяется на добровольной основе.

Применение системы медиации и комплаенса в Украине как действенного института урегулирования споров пока не развито. Поэтому становление и развитие процедур медиации и комплаенса в хозяйственной практике предприятий Украины будет способствовать повышению эффективности путем: сокращение финансовых и временных затрат сторон и государства; рационального использования имеющегося институционально организационного механизма повышения правовой культуры работников предприятия; совершенствование правовых и экономических механизмов обеспечения права человека на защиту; обеспечение принципа верховенства права и гармонизации общественных отношений. Медиация и комплаенс увеличивает влияние на культуру правовых и экономических отношений, ведения споров, подчеркивая собственной ответственности каждого за принятые решения, в противовес делегированию ответственности третьим лицам.

Ключевые слова: медиация, процедуры комплаенса, управления конфликтами, посредник конфликта.

Skachkova Oryna. Development of mediation and compliance systems at Ukrainian enterprises.

The article reveals the essence of the terms “compliance” and “mediation” at enterprise, defines the elements of the compliance system, substantiates the need to develop and implement compliance policy in Ukrainian enterprises.

In business, disputes are partly caused by different demands and rights, and sometimes by the usual reluctance to give in instead of being guided by interests. Awareness of this encourages managers and consultants to increasingly resort to out-of-court dispute resolution methods, including compliance and mediation procedures. Lack or inefficient organization of the compliance process can lead to the owner losing control over the business, as well as reduce the effectiveness of the company’s entire business. Theoretical principles of business compliance are studied, the improvement of the business process management system of the enterprise is offered. There is no compliance control and management procedure in Ukraine. This means that Ukrainian regulations do not provide for the mandatory introduction of compliance services, and risk management is applied on a voluntary basis.

The application of the mediation and compliance system in Ukraine as an effective institution for resolving disputes has not yet been developed. Therefore, the formation and development of mediation and compliance procedures in the economic practice of Ukrainian enterprises will increase efficiency by: reducing the financial and time costs of the parties and the state; rational use of the existing institutional and organizational mechanism to improve the legal culture of employees of the enterprise; improvement of legal and economic mechanisms to ensure the person’s right to protection; ensuring the principle of the rule of law and harmonization of social relations. Mediation and compliance increase the impact on the culture of legal and economic relations, litigation, emphasizing everyone’s own responsibility for decisions, as opposed to delegating responsibility to third person.

Key words: mediation, compliance procedures, conflict management, conflict mediator.

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження обумовлена тим що в умовах динамічного розвитку суб’єктів господарювання, значне місце в управлінні персоналом займає конфлікт. Наявність актуальної, ефективної і об’єктивної системи

управління процесами конфліктів дозволить не лише уникнути їх негативного впливу, але і направити їх на благо організації.

У сфері бізнесу суперечки почасти спричинені різними вимогами і правами, а іноді звичайним небажанням поступитися, замість того, щоб керуватись інтересами. Усвідомлення цього спонукає менеджерів і консультантів дедалі частіше звертатися до методів позасудового залагодження спорів, зокрема застосовувати процедури комплаєнса та медіації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем питань комплаєнс-засад на підприємстві присвячено роботи таких науковців та практиків, як: Жарій Я., Ковальчук О.; Коляда І., Клюско Л., Правдива Л., Сарахман О., Селезнева М., Сівкова К., Хуторна М., Цюцяк А. Вивченням теоретичного аспекту аналізу управління конфліктами на підприємстві займались багато науковців та присвячували цій темі свої роботи, зокрема Голобородько Г., Єрьоменко Г., Базіко С., Квитков В., Тарасенко В. та інші.

Мета роботи розкрити важливість організації та застосування комплаєнс процедур та медіації в вітчизняній бізнес-практиці, обґрунтувати необхідність розробки та впровадження комплаєнс-політики на українських підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо важливість організації та застосування названих процедур в вітчизняній бізнес-практиці.

Перший напрямок удосконалення управління бізнес-процесами на підприємстві.

З метою врегулювати виникаючі конфлікти інтересів різних груп зацікавлених осіб і забезпечити захист цих інтересів, багато компаній стикаються з необхідністю наявності ефективного процесу *комплаєнса*. Просто існування регулюючих документів недостатньо, тому як саме їх наявність ще не гарантує дотримання вимог, які містяться в них. Термін *compliance*, в першу чергу означає узгодженість [1]. На Заході термін «комплаєнс» в широкому сенсі означає забезпечення балансу між корпоративним управлінням і керуванням основною діяльністю компанії. У зв'язку з цим, метою комплаєнса стає не тільки відповідність чинному законодавству,

а й задоволення вимог усіх зацікавлених осіб при забезпеченні максимальної ефективності бізнесу організації.

Глобальний звіт Deloitte *New horizons: Compliance 2020 and beyond* розпочинається словами: «Функція комплаєнсу допоможе вам керувати лише передбачуваними ризиками. А фокус на культурі, етиці та прозорості ведення бізнесу допоможе мінімізувати комплаєнс-ризиками, які неможливо передбачити». 50% цього документу присвячено розвитку культури доброчесності та прозорості ведення бізнесу – для підсилення комплаєнс-функцій [2].

Причинами виникнення в Україні є:

- застосування юрисдикції США, Великої Британії;
- залучення українськими компаніями іноземних інвестицій;
- актив вітчизняних регуляторів, наприклад, Антимонопольного комітету України [3].

Слід зазначити, що законодавче регулювання в Україні комплаєнсу лише зароджується та обмежується всього лише двома законами: Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року та Законом України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року [3].

Проте, з метою просування ідеї етичного та відповідального ведення бізнесу у 2017 році в Україні була створена Всеукраїнська мережа Доброчесності та Комплаєнсу, до якої долучилися вже 54 українські компанії [3].

Відсутність або неефективна організація процесу комплаєнс може привести до втрати власником контролю над бізнесом, а також знизити результативність всього бізнесу компанії. Зрозуміло, що в міру зростання і розвитку бізнесу, підвищується і складність організації ефективного комплаєнса.

До кола функцій комплаєнсу традиційно прийнято відносити наступні:

- захист: виконання норм законодавчого поля, забезпечення фінансової безпеки, захист від протиправних та шахрайських дій;
- контроль: постійний моніторинг дотримання внутрішніх норм, стандартів, регламентів співробітниками підприємства, протидія шахрайству, проведення внутрішніх розслідувань;
- репутація: відслідковування взаємовідносин із регуляторними

органами та державною владою, із клієнтами та партнерами, організація зовнішніх комунікацій та забезпечення максимальної прозорості діяльності;

– етика: оцінка клієнтів, партнерів, продуктів з точки зору етики, захист інтересів клієнтів та співробітників, навчання персоналу, впровадження етичних норм і правил [4].

Вищевказані напрямки діяльності реалізуються за допомогою застосування Conflict of interest management policy (політика, регулююча конфлікт інтересів) – політика визначає етичні стандарти поведінки співробітників при виникненні конфлікту інтересів, а саме у випадках, коли: інтереси працівника можуть суперечити інтересам компанії; інтереси одного клієнта можуть суперечити інтересам іншого клієнта і т. д. Зокрема, на працівників накладається зобов'язання сприяти виявленню і попередженню випадків виникнення конфлікту інтересів, а також декларується, що інтереси компанії завжди повинні ставитися вище особистих інтересів окремих працівників.

Виділяють також і інші політики, такі як політика належного вивчення клієнтів, контрагентів і постачальників товарів/послуг; принципи прийому і обробки скарг; політика навчання персоналу та інші внутрішні документи.

Отже, кожне підприємство, у силу завдань, що встановлені вищим керівництвом, акціонерами і кредиторами, може реалізовувати додаткові процеси в цій галузі, створюючи при цьому свою унікальну комплаєнс-політику з метою ефективного управління комплаєнс-ризиком.

Завдяки розвитку технологій обміну інформацією та аналізу інформаційного поля, кредитор, інвестор чи наймодавець мають змогу оперативної і без істотних витрат якісно розглянути не тільки юридичну структуру та фінансову діяльність, а й медіа-згадування та відгуки про компанію, яка претендує на отримання фінансування чи партнерство. Відповідне програмне забезпечення сьогодні встановлено у більшості крупних фінансових установ, а перевірка контрагента на «токсичність» наразі є рутинною процедурою під назвою «background check» [5].

Етапи, необхідні для впровадження комплаєнс-системи в компанії.

1. Провести комплаєнс-аудит процесів компанії, її внутрішньої та зовнішньої документації незалежними фахівцями у сфері комплаєнсу.

2. Призначити та налагодити роботу комплаєнс-офіцера чи незалежної комплаєнс-служби або делегувати функції комплаєнсу юридичному департаменту.

3. Впровадити розроблені інструменти для усунення/мінімізації виявлених ризиків:

- розробку/удосконалення внутрішніх політик, актів та процедур;
- внесення змін до корпоративних і трудових документів;
- коригування договорів, маркетингових та інформаційних матеріалів;
- проведення тренінгів (як внутрішніх, так і зовнішніх – для контрагентів компанії).

4. Впровадити системи оцінки та управління комплаєнс-ризиками – через зазначені вище документи, посадові обов'язки та контрольні механізми.

5. Систематично навчати існуючих та нових працівників дотриманню правил, встановлених комплаєнс-програмою, з урахуванням специфіки їхнього функціоналу.

6. Регулярно моніторити ефективність комплаєнс-програми, періодично переглядати та оновлювати її.

Варто зазначити, що кожна організація, в силу завдань, встановлених керівництвом, спонсорами, може реалізовувати додаткові процеси в цій галузі, створюючи при цьому свою унікальну структуру комплаєнс-контролю.

Необхідно не тільки роз'яснити всім без винятку співробітникам організації формальні вимоги політики комплаєнс, їх зміст і наслідки недотримання, а й чітко розписати обов'язки кожного співробітника щодо дотримання цих вимог. Тут дуже важлива якісна подача інформації у вигляді навчання, семінарів і підвищення кваліфікації – тільки вона дає відповідний ефект.

Які переваги дає компанії налагоджений комплаєнс?

– систематизація внутрішніх процесів у компанії, забезпечення їх прозорості, безпеки та підзвітності, адаптація бізнес-процесів під умови ринку та вимоги законодавства;

- розмежування зон відповідальності співробітників і менеджменту компанії;
- налагоджена система виявлення та запобігання явищам корупції, шахрайства та іншого роду загроз бізнесу;
- можливість вчасно визначати ризики в діяльності компанії та відносинах з контрагентами, формувати ефективний механізм управління ризиками в кожній зі сфер діяльності компанії;
- мінімізація юридичних і репутаційних ризиків, які виникають у зв'язку з потенційним порушенням етичних стандартів та вимог законодавства;
- підвищення рівня обізнаності персоналу, в тому числі щодо основ комплаєнсу та заборонених практик;
- запобігання підвищеній увазі до компанії з боку правоохоронних органів, ризику розслідувань, тривалим судовим тяжбам і великим штрафам;
- спрощення виходу компанії на міжнародні ринки, залучення інвестицій (в т. ч. іноземних) з меншими ресурсовитратами;
- позиціонування компанії як такої, що діє відповідно до вищих етичних стандартів ведення бізнесу та вимог законодавства;
- підвищення ефективності діяльності компанії та збільшення її конкурентоспроможності та вартості;
- забезпечення лояльності клієнтів та партнерів;
- поліпшення репутації, підвищення рівня довіри суспільства до компанії тощо [3, 12].

Законом закріпленого контролю і управління процедурою комплаєнсу в Україні немає. Це означає, що українські нормативні акти не передбачають обов'язкового введення комплаєнс-служб, і управління ризиками застосовується на добровільно основі.

Наступний окреслений нами напрямок удосконалення бізнес процесів.

«Медіація (англ. mediation – посередництво) – вид альтернативного врегулювання спорів, метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію

таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

Фокус уваги медіатора, на відміну від судді, арбітра чи юриста, зосереджено на інтересах сторін, на способах їх задоволення, а не на юридичних нюансах регулювання спірного питання. Завдання медіатора полягає саме в тому, щоб налагодити процес комунікації між сторонами, побудувати довіру (зазвичай втрачену через конфліктну ситуацію), створити безпечну й креативну атмосферу [6, 11].

На початку трудових правовідносин, роботодавець є і юридично, і фактично сильною стороною відносин. Відповідно, на цьому етапі він може практично диктувати працівнику будь які положення трудового договору (контракту). Навіть якщо працівник і буде намагатися сперечатися з роботодавцем щодо важливих для нього умов трудового договору, медіація навряд чи на даному етапі буде серед них. У ході трудових правовідносин також часто можна доволі легко домовитися з працівником про вирішення потенційних конфліктів (спорів) у трудових відносинах шляхом медіації [7, с. 350].

Переважно така домовленість оформлюється шляхом внесення змін до письмового трудового договору (контракту). У випадку відсутності останнього роботодавець може ініціювати укладення письмового трудового договору або сторони можуть підписати окремий договір про проведення процедури медіації. Що ж стосується ініціювання процедури медіації в момент виникнення спору чи проблемного припинення трудових правовідносин, то він є найменш сприятливим для ініціювання медіації, оскільки сторони вже знаходяться в стані конфлікту, а додаткові переговори ще більше емоційно виснажують як працівника, так і роботодавця. Незважаючи на зазначене вище, сторони трудових правовідносин все ж таки можуть домовитися про передачу вже існуючого між ними трудового спору (конфлікту) на медіаційний розгляд [7, с. 351].

Висновки. Підсумовуючи зазначене, можна дійти висновку, що застосування системи медіації та комплаєнсу в Україні як дієвого інституту врегулювання спорів поки що не розвинене. Тому становлення та розвиток процедур медіації та комплаєнсу в господарській

практиці підприємств України сприятиме підвищенню ефективності шляхом: скорочення фінансових та часових витрат сторін та держави; раціонального використанню наявного інституційно організаційного механізму підвищення правової культури працівників підприємства; удосконалення правових та економічних механізмів забезпечення права особи на захист; забезпечення принципу верховенства права та гармонізації суспільних відносин. Медіація та комплаєнс збільшує вплив на культуру правових та економічних відносин, ведення спорів, наголошуючи на власній відповідальності кожного за прийняті рішення, на противагу делегуванню відповідальності третім особам.

Список бібліографічних посилань

1. Сінічкіна, Л., Дрок, Т. (2019) *Комплаєнс як конкурентна перевага вашого бізнесу* [online]. Available at: <https://businessviews.com.ua/ru/business/id/scho-take-komplajens-1965/> [Accessed 11 Jan. 2021].

2. *Deloitte New horizons: Compliance 2020 and beyond* [online]. Available at: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/risk/deloitte-uk-compliance-thought-leadership-16.pdf> [Accessed 11 Jan. 2021].

3. Каракашян, Г. (2019) *Комплаєнс та репутація: 17 каверзних запитань і відповідей на них* [online]. Available at: <https://businessviews.com.ua/ru/business/id/komplajens-ta-reputacija-17-kaverzних-zapitan-i-vidpovidej-na-nih-2019/> [Accessed 11 Jan. 2020].

4. Шакоцько, Є. (2019) *Етичний бізнес глобальних корпорацій* [online]. Available at: <https://www.epravda.com.ua/columns/2019/10/22/652792/> [Accessed 16 Jan. 2021].

5. Герасимчук, Г. (2019) *Прозорість та комплаєнс: данина моді чи бізнес-необхідність?* [online]. Available at: https://biz.ligazakon.net/ua/news/185237_prozorst-ta-komplans-danina-mod-chi-bznes-neobkhdnst [Accessed 11 Jan. 2021].

6. *Медіатор: роль, статус і відповідальність* [online]. Available at: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA012840 [Accessed 16 Jan. 2021].

7. Крестовська, Н, Романадзе, Л. та Білик, Т. (2019) *Медіація у професійній діяльності юриста*. Одеса: Екологія, 456 с.

8. Худякова, Т.М. (2018). Опыт внедрения медиации в Украине [online]. Available at: http://mediator-tm.com/publ/opyt_vnedrenija_mediacii_na_ukraine/1-1-0-3 [Accessed 16 Jan. 2021].

9. Голобородько, Г.П. (2017). *Формування навичок діяльності з*

попередження та вирішення конфліктів у процесі професійної освіти майбутніх менеджерів [online]. Available at: http://www.confcontact.com/Okt/32_Golob.htm [Accessed 16 Jan. 2021].

10. Єрємєнко, Г. (2020) *Перспективи розвитку медіації в Україні* [online]. Available at: <http://ukrmediation.com.ua/files/content/Perspectyvvy.pdf> [Accessed 16 Jan. 2021].

11. Островська, О.А. (2018) Медіація як альтернативний спосіб урегулювання конфліктів та консалтингова послуга. *Глобальні та національні проблеми економіки*, 21, с. 34–38.

12. Тимохової, Г. Б. (ред.). (2019). *Соціальний капітал як фактор економічного зростання суспільства: інституційний аспект аналізу*. Харків: Вид-во НУА, 180 с.

Reference

1. Sinichkina, L., Drok, T. (2019) *Komplajens yak konkurentna perevaga vashogo biznesu* [online]. Available at: <https://businessviews.com.ua/ru/business/id/scho-take-komplajens-1965/> [Accessed 11 Jan. 2021].

2. *Deloitte New horizons: Compliance 2020 and beyond* [online]. Available at: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/risk/deloitte-uk-compliance-thought-leadership-16.pdf> [Accessed 16 Jan. 2021].

3. Karakashyan, G. (2019) *Komplajens ta reputaciya: 17 kaverzny 'x zapy 'tan' i vidpovidej na ny 'x* [online]. Available at: <https://businessviews.com.ua/ru/business/id/komplajens-ta-reputacija-17-kaverznych-zapitan-i-vidpovidej-na-nih-2019/> [Accessed 16 Jan. 2021].

4. Shakot'ko, Ye. (2019) *Ety 'chny 'j biznes global 'ny 'x korporacij* [online]. Available at: <https://www.epravda.com.ua/columns/2019/10/22/652792/> [Accessed 16 Jan. 2021].

5. Gerasy'mchuk, G. (2019) *Prozorist' ta komplajens: dany 'na modi chy ' biznes-neobxidnist'?* [online]. Available at: https://biz.ligazakon.net/ua/news/185237_prozorist-ta-komplans-danina-mod-chi-bznes-neobkhdnst [Accessed 16 Jan. 2021].

6. *Mediator: rol', status i vidpovidal 'nist'* [online]. Available at: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA012840 [Accessed 16 Jan. 2021].

7. Krestovs'ka, N, Romanadze, L. And Bily'k, T. (2019) *Mediaciya u profesijnij diyal 'nosti yury 'sta*. Odesa: Ekologiya, 456 p.

8. Xudyakova, T.M. (2018). *Opyt vnedreny 'ya medy 'acy 'y ' v Ukray 'ne* [online]. Available at: http://mediator-tm.com/publ/opyt_vnedrenija_mediacii_na_ukraine/1-1-0-3 [Accessed 16 Jan. 2021].

9. Goloborod'ko, G.P. (2017). *Formuvannya navy'chok diyal'nosti z poperedzhennya ta vy'rishennya konfliktiv u procesi profesijnoyi osvity' majbutnix menedzheriv* [online]. Available at: http://www.confcontact.com/Okt/32_Golob.htm [Accessed 16 Jan. 2021].

10. Yer'omenko, G. (2020) *Perspekty'vy' rozvy'tku mediacyi v Ukraini* [online]. Available at: <http://ukrmediation.com.ua/files/content/Perspectvyvy.pdf> [Accessed 16 Jan. 2021].

11. Ostrovs'ka? O.A. (2018) Mediacya yak al'ternaty'vny'j sposib uregulyuvannya konfliktiv ta konsalty'ngova posluga. *Global'ni ta nacional'ni problemy' ekonomiky'*, 21, pp. 34–38.

12. Ty'moxovoyi, G. B. (ed.). (2019). *Social'ny'j kapital yak faktor ekonomichnogo zrostannya suspil'stva: insty'tucijny'j aspekt analizu*. Kharkiv: Vy'd-vo NUA, 180 p.